

**AYRIM MAISHIY, SANOAT OQAVA SUVLARI SANITAR HOLATI VA TOZALASH
TAVSIYALARI****¹Sh.T. Rashidov, ²M. A.Yaxyayeva, ³Z. R. Axmedova**^{1,2,3}Toshkent Davlat texnika universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti, O‘z RFA Mikrobiologiya instituti, Qodiriy-7B uy<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372330>

Annotatsiya. Maqolada Toshkent shahri va viloyati suv manbaalaridan keltirilgan 7-xil turli suvlarning (maishiy, oqava, buloq, ishlab chiqarish korxonalarini oqava suvlari) tozalik darajalarini baholashda ularning tarkibidagi turli sinf mikroorganizmlarini aniqlash orqali birlamchi sanitar-gigiyenik holatlari va ularni tozalash borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oqova suv, maishiy suvlar, mikrobiologik peyzaj, sanitar-gigiyenik holatlari, bakteriyalar, zamburug'lar, aktinomitsetlar, patogenlar, ko'rinishlari, tozalash tavsiyalari.

Аннотация. В статье приведены сведения о первичных санитарно-гигиенических состояниях более 7-образцов : (бытовая, промышленные стоки, родниковая и технические воды и др.), взятые из различных водных образцов г.Ташкента и области. Выявлены различные виды микроорганизмов, приведена первичная оценка их санитарного состояния и рекомендации по их очистке.

Ключевые слова: сточные воды, хозяйственно-бытовая вода, микробиологический пейзаж, санитарно-гигиеническое состояние, бактерии, грибы, актиномицеты, патогены, состояние, рекомендации по очистке

Abstract. The article provides information on the primary sanitary and hygienic conditions of more than 7 samples: (domestic, industrial wastewater, spring and technical water, etc.), taken from various water samples of Tashkent and the region. Various types of microorganisms have been identified, an initial assessment of their sanitary condition and recommendations for their cleaning are provided.

Keywords: wastewater, domestic water, microbiological landscape, sanitary and hygienic condition, bacteria, fungi, actinomycetes, pathogens, condition, cleaning recommendations.

Kirish. Biosferada chuchuk suv barcha suv zaxirasining bor yo'g'i 2-3 % ini tashkil qilib, uning 98 %i muzliklarga to'g'ri keladi. Daryo va ko'llardagi chuchuk suv zaxirasi 90 ming km³ ni tashkil qilib, odam tomonidan yiliga uning 4 ming km³ qismi ishlatiladi. Shundan qishloq xo'jaligida 70 % i, qolgan 30 % i esa sanoat va maishiy xo'jalikda qoilaniladi. Hisob kitoblarga qaraganda chuchuk suv zaxirasi insoniyatga yana bir necha o'n yilga yetadi xolos. Chuchuk suvning og'ir metallar, fenol, pestitsidlar, neft mahsulotlari, aktiv moddalar bilan zararlanishi yildan yilga kuchayib, hozirgi kunda yiliga 15 mlrd. t. ni tashkil etmoqda [1].

Quyosh radiatsiyasi va iflos suvga toza suv kelib quyilishi natijasida suv qaytadan tozalanadi. Turli bakteriya, zamburug' va suv o'tlari suvni qayta tozalashda faol agentlardan hisoblanadi. Suv turli iflos moddalarga haddan tashqari to'yingan bo'lsa, u holda uni tozalash uchun turli mustaqil yoki kompleks usullardan foydalaniladi. Suv ta'minotining yopiq tizimini hosil qilish uchun sanoat oqova suvlari mexanik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, biologik va termik tozalash usullari orqali korxonalar turiga qarab suvning zarur sifatiga qadar tozalanadi [2].

Biokimyoviy tozalash usullari maishiy-xo'jalik va sanoat oqova suvlarini erigan organik va anorganik moddalar (vodorod sulfid, sulfidlar, ammiak, nitritlar) dan tozalashda qo'llaniladi. Tozalash jarayoni mikroorganizmlarning ushbu moddalarni o'z hayoti faoliyatida ozuqa sifatida foydalanishiga asoslangan, chunki organik moddalar mikroorganizmlar uchun uglerod manbai hisoblanadi [3,4].

Mikroorganizmlar organik moddalar bilan ta'sirlashib, ularni qisman parchalaydi, suv, uglerod dioksidi, nitrit, sulfat ionlari va boshqa moddalarga aylantiradi. Organik moddalarning qolgan qismi biomassa hosil qilishga sarflanadi. [5,6].

Biologik jarayonlardan faqat oqova suvlarni tozalashda foydalaniladi. Mikroorganizmlar ishtirokida sodir bo'ladigan biologik usullar bilan suvda erigan, kolloid va erimay qolgan iflos moddalar qayta ishlanadi. Suvning tozalanish jarayonida ishtirok etadigan bakteriyalar soni 1 g quritilgan balchiqda hujayralar miqdori 10⁸— 10¹⁴ bo'ladi. Balchiq nihoyatda rivojlangan sirtga ega, uning 1 g massasiga muvofiq keladigan sirti 100 m² ni tashkil etadi. Buning oqibatida suvning tozalanish tezligi ortadi. Hujayralar o'lchami 3—0,1 mm ni tashkil etadi, hatto 3 mm dan ham ortiq bo'ladi. Balchiq va bioplyonkalar manfiy zaryadga ega. Ulardagi pH 4 - 9 bo'ladi [7].

Shu bois, tozalanishi lozim bo'lgan suvlarning dastlabki ifloslik darajasini, xususan ularning tarkiblaridagi mikroorganizmlar va ularning asosiy turlarini aniqlash muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Mazkur ishning maqsadi Toshkent shahri va Toshkent viloyati ayrim suv manbaalaridan olib kelingan ichimlik, maishiy va sanoat oqava suvlarining mikrobiologik holatini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti va uslublari

Tajribalar o'tqazish uchun quyidagi suv namunalari: Bo'zsuv kanali suvi, Sijjak yodli buloq suvi, Bektemir spirt zavodida ishlab chiqariladigan buloq suvi, Bektemir spirt zavodi maishiy suvi, Bektemir spirt zavodi lyuter suvi, Bektemir spirt zavodi issiq- almashinuv suvi, Inter Rohat suvi, G'afur G'ulom bog'i suvi tanlab olindi.

Ular tarkiblaridagi mikroorganizmlar mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash uchun har bir sinf mikroorganizmlariga xos bo'lgan elektiv ozuqa muhitlari, ya'ni zamburug' va aktinomitsetlar uchun Chapek-Dox ozuqa muhiti, bakteriyalar uchun Hi Medianing Nutrient agarli ozuqa muhitlari, aktinomitsetlarni aniqlash uchun esa kraxmal ammiakli ozuqa olindi.

Ozuqa muhitlar tarkibi organik maxsulotlar va mineral tuzlar aralashmasidan tayyorlanilib, qattiq ozuqa muhitlar tarkibiga 2-3 gr agar-agar qo'shildi. Bunda, bakteriyalarni pepton agarli (PA) 100 ml uchun NaCl-0,5g, pepton-1,0 g, agar-2 g, zamburug'larni **Chapek ozuqa muhiti** (g/l): NaNO₃ – 2g; KH₂PO₄ – 1g, KCl – 0,5g; MgSO₄ * 7H₂O - 0,5g; FeSO₄ * 7 H₂O – 0,001g; saxaroza - 30,0g; agar-agar - 20,0g; distillangan suv - 1000 ml qo'shilgan ozuqa muhitida, aktinomitsetlarni (**KA**) kraxmal ammiak (g/l): kraxmal - 20,0g; FeSO₄ - 0,01g; K₂HPO₄ - 0,5 g, MgSO₄ - 0,5 g, KNO₃ - 1 g, NaCl - 0,5 g, H₂O – 1; agar - 30,0; pH 7,2-7,4, Pivo suslosi (30 %, 70 ml suv, pH- 5,6-5,8), Patogen tayoqchasimon bakteriyalarni maxsus **peptonli ozuqa** muhitlarda o'stirish orqali ajratildi.

Tajribalar uchun zarur bo'lgan ozuqa muhiti, materiallar, jihozlar oldindan tayyorlab olindi. Keltirilgan namunalardan 0,1 ml dan olinib Petri likobchalariga quyilib, shisha shpatel tayoqchalar yordamida gazon usulida ekish jarayonlari olib borildi. Petri likobchasiga ekilgan namunalar 28-30⁰ C haroratli termostatga qo'yilib, 2-5 kun davomida nazorat qilib borildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Ilmiy tadqiqot ishlari ob'ekti sifatida Toshkent shahri va Toshkent viloyati tumanlaridan keltirilgan maishiy va oqava suvlar namunalaring selektiv ozuqa muhitlarida paydo bolishi kuzatuvning 48 soatidan boshlanib, 5-7 kunlari ularning koloniyalari soni ortib borishi aniqlandi. Tajribalardan foydalanib ajratish ishlari olib borildi.

Jumladan, Inter Rohat suvi namunalari tarkibidagi mikrobiologik holat 24 soatdan boshlab namoyon bo'la boshladi va ularda ko'plab bakteriya koloniyalari peptonli ozuqa muhitda kuzatildi. Sijjak yodli buloq suvi, Gafur Gulom istirohat bog'i cho'milish havzasi suvi, Toshkent shahri Bo'zsuv kanali suvi, tarkibida ham bakteriyalar katta miqdorda mavjudligi (Rasm)

Tadqiqot suv namunalari umumiy mikflorasining selektiv ozuqa muhitlaridagi ko'rinishi			
PA: Inter Rohat suvi	PA: Sijjak yodli buloq suvi	Chapek: Sijjak yodli buloq suvi	PA: G'afur G'ulom bog'i suvi
Shigella: Bo'zsuv kanali suvi	Shigella: Sijjak yodli buloq suvi	PA: Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi	KA: Sijjak yodli buloq suvi
Suslo: Bektemir spirt zavodi "buloq suvi"	Suslo: Bektemir spirt zavodi maishiy oqava suvi	Suslo: Bo'zsuv kanali suvi	Suslo: Sijjak yodli buloq suvi
KA: G'afur G'ulom bog'i suvi	Chapeka: G'afur G'ulom bog'i suvi	Suslo: G'afur G'ulom bog'i suvi	Chapek: Bektemir spirt zavodi maishiy oqava suvi

Chapek: Sijjak yodli buloq suvi	PA: Bektemir spirt zavodi maishiy oqava suvi	PA: Bektemir spirt zavodi "buloq suvi"	KA: Bo'zsuv kanali suvi
KA : Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi	Shigella: Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi	KA: Bektemir spirt zavodi "buloq suvi"	Shigella: Bektemir spirt zavodi maishiy oqava suvi
KA: Bektemir spirt zavodi maishiy oqava suvi	Suslo: : Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi	Chapeka: : Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi	KA: Bektemir spirt zavodi lyuter suvi
Chapeka: Bektemir spirt zavodi lyuter suvi	Shigella: Bektemir spirt zavodi "buloq suvi"	Chapeka: Bektemir spirt zavodi "buloq suvi"	Suslo: Bektemir spirt zavodi lyuter suvi
Shigella: G'afur G'ulom bog'i suvi	Shigella: Bektemir spirt zavodi lyuter suvi	Chapeka: Bo'zsuv kanali suvi	

Rasm. Suv namunalari mikrobiologik –sanitarik va ifloslik darajasini belgilovchi mikroorganizmlarning selektiv ozuqa-muhitlarida o'sishi va koloniyalar hosil qilish holatlari

O'tkazilgan tajribalarning 120 soatli kuzatuv davomida deyarli barcha suv namunalari: Bo'zsuv daryosi suvi, Sijjak yodli buloq suvi, Bektemir spirt zavodida ishlab chiqariladigan buloq suvi, Bektemir spirt zavodi maishiy suvi, Bektemir spirt zavodi issiq-almashinuv suvi,

Inter Rohat suvi, G'afur G'ulom bog'i suvi bakteriyalar, zamburuglar, aktinomitsetlar va ayrim patogen mikroorganizmlar mavjudligi aniqlandi.

O'tkazilgan tajribalar natijasida deyarli barcha suvlar tarkibida asosiy mikroorganizmlar guruhlari mavjudligi va ularning sonlari suv namunalariga bog'liqligi aniqlandi. Shunisi diqqatga sazovorki, Bektemir spirt zavodida ishlab chiqariladigan buloq suvi tarkibida ham bakteriyalar va zamburug'lar yetarli darajada mavjudligi kuzatildi.

Shu bois, ushbu o'rganilgan barcha suvlarni tozalash, ayniqsa patogen mikroorganizmlardan qutilish yo'llarini darxol ishlab chiqish zarurati mavjudligi aniqlandi.

Ma'lumki, Sanoat oqova suvlarini tozalash usullari turli bakteriya, zamburug' va suv o'tlari suvni qayta tozalashda faol agentlardan hisoblanadi. Suv turli iflos moddalarga haddan tashqari to'yingan bo'lsa, u holda uni tozalash uchun turli mustaqil yoki kompleks usullardan foydalaniladi. Suv ta'minotining yopiq tizimini hosil qilish uchun sanoat oqova suvlari mexanik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, biologik va termik tozalash usullari orqali korxonalar turiga qarab suvning zarur sifatiga qadar tozalanadi. Bundan tashqari, qayd qilingan usullar rekuperatsion va destruktiv usullarga bo'linadi. Rekuperatsion usullar oqova suv tarkibidagi barcha qimmatbaho moddalarni ajratib olib, so'ngra qayta ishlatishga qaratilgan. Destruktiv usulda suvni ifloslantiruvchi moddalardan oksidlash yoki qaytarish usullari yordamida parchalantiriladi.

Hozirda, suvlar tarkibidagi mikroorganizmlarni atroflicha o'rganish va ularni tozalash borasida fizik, biotexnologik usullarda kombinatsion yondashuv ishlari davom ettirilmoqda.

REFERENCES

1. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi Toshkent "Musiq" nashriyoti 2010. – S.Turobjonov, T.Tursunov, X. Pulatov.
2. Oqava suvlarni oqizish tarmoqlari "Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi" Toshkent. 2014– E.S.Buriyev, K.F.Yakubov.
3. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti" Toshkent. 2011– M.N.musayev.
4. The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region //Test Engineering and Management. 2020. - Obidovich S. A.
5. The role and place of agro clusters in improving the economic efficiency of water use in the region //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). - 2018. - Kenjabaev A.T., Sulstonov A.O.
6. Некоторые вопросы состава и оценки состояний промышленных газовых выбросов и их компонентов //Science and Education. – 2020 - Каримович М.Т., Рахматуллаевич С.С.
7. Г. Бекмамадова сув кимёси ва микробиология. Yoshlar nashriyot uyi toshkent - 2020